

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Артемівськ
2011 р.

М43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНЬСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.010104.29 «Електромеханіка»
спеціалізації «Автоматизовані системи управління промисловими
установками»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от " 11 " 10 2011р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії (ЕМПНЕ). Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.0101004.29 «Електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укладач: Шевченко В.В., Цурак С.М. –
Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. – 17 с.

У відповідності з робочою програмою розроблені методичні рекомендації до виконання практичних робіт, подані вимоги до оформлення результатів, приведено приклад алгоритми рішення задач на практичних заняттях

Рецензент: Е.О. Владіміров, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УІПА
Протокол № 4 от 02.11.2011 г.

© Шевченко В.В., Цурак С.М. 2011

© УНППІ УІПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

**ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ І НАПІВПРОВІДНИКОВІ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЕНЕРГІЇ**

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Електромеханічні і напівпровідникові перетворювачі енергії :
Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студентів
заочної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.29
"Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи
автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В.,
Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УІПА, 2011. - 17 с.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а